

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 338.487

DOI: 10.5281/zenodo.16431332

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В ДАГЕСТАНЕ

ГАЗИЛОВ Магомед Газилович,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Доктор филологических наук, профессор; e-mail: mag.wizard@yandex.ru

Аннотация. В статье исследуются вопросы развития регионального гастрономического туризма как отдельного инновационного вида туризма. Актуальность проблемы заключается в том, что гастрономический туризм – явление достаточно новое для России и требует дополнительных научных исследований в этой области. Цель работы – выявить и проанализировать проблемы и перспективы поэтапного развития регионального гастрономического туризма в России на примере Дагестана. В период мировых санкционных войн и интенсивного развития внутреннего туризма Северный Кавказ становится привлекательной туристической локацией для гедонистов. Туристы, которые хотят баловать себя изысканной едой из экологически чистых продуктов, любят древнюю историю и национальный колорит, смогут оценить Дагестан как место истинного гастрономического наслаждения. Десятки автохтонных этносов, культур и кулинарных традиций процветают в этом солнечном регионе. Автор детально изучает национальные дагестанские блюда, делает выводы о способах популяризации кулинарного туризма в регионах и о его влиянии на формирование туристского бренда Дагестана.

Ключевые слова: гастрономический туризм, фестивали еды, гастрономические туры в Дагестане

Для цитирования: Газилов, М. Г. Проблемы и перспективы развития гастрономического туризма в Дагестане. // Сервис plus. 2025. Т. 19. № 2. С. 29–35. DOI: 10.5281/zenodo.16431332

Статья поступила в редакцию: 07.05.2025.

Статья принята к публикации: 11.06.2025.

PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF GASTRONOMIC TOURISM IN DAGESTAN

Magomed G. GAZILOV,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);

PhD (Dr. Sc.) in Philology, Professor; e-mail: mag.wizard@yandex.ru

Abstract. The article examines the development of regional gastronomic tourism as a separate innovative type of tourism. The relevance of this problem lies in the fact that gastronomic tourism is a fairly new phenomenon in Russia and requires additional scientific research in this area. The research objective is to identify and analyze the problems and prospects for the phased development of regional gastronomic tourism in Russia using the example of Dagestan. During the global sanctions wars and the intensive development of domestic tourism, the North Caucasus is becoming an attractive tourist destination for hedonists. Tourists who want to treat themselves to delicious food made from organic products, love ancient history and national flavor, will be able to appreciate Dagestan as a place of true gastronomic enjoyment. Dozens of indigenous ethnic groups, cultures, and culinary traditions flourish in this sunny region. The author studies in detail the national Dagestani dishes, draws conclusions about the ways of popularization of culinary tourism in the regions and its impact on the creation of the tourist brand of Dagestan.

Keywords: gastronomic tourism, food festivals, gastronomic tours in Dagestan

For citation: Gazilov, M. G. (2025). Problems and prospects for development of gastronomic tourism in Dagestan. *Service plus*. 19 (2), 29–35. DOI: 10.5281/zenodo.16431332 (In Russ.).

Submitted: 2025/05/07.

Accepted: 2025/06/11.

Проблемы и перспективы развития гастрономического туризма в Дагестане

В России в период интенсивного развития внутреннего туризма растет спрос на гастрономический туризм, именно региональный кулинарный туризм становится сегодня одной из инновационных сфер отечественной индустрии туризма и гостеприимства. Данный вид туризма, развиваясь как отдельный вид, акцентирует свое внимание в первую очередь на местную кулинарию как на объект или способ привлечения в регион новых туристов.

Люди стараются путешествовать и обычно в своей поездке предпочитают дегустировать местную кухню, иногда даже едут в те или иные регионы с целью попробовать определенные блюда данной местности, правильно приготовленные, из экологически чистых, натуральных продуктов. Именно так развивается кулинарный или гастрономический туризм – отдых-поездка с целью попробовать блюдо или продукт определенной местности, познакомиться с секретом приготовления национальной кухни и кулинарными традициями края, которого посещаешь, а иногда и обучиться им.

В специальной литературе встречается несколько определений такого вида туризма, так в зарубежной научной литературе существуют дефиниции: *culinary tourism / tourisme culinaire* (кулинарный туризм), *food tourism* (туризм продовольственный), *gastronomic tourism* и т. п. Иными словами, кулинарный, продовольственный, дегустационный, винный и др. – это виды гастрономического туризма. Понятие «*culinary tourism*» впервые, считается, было использовано в 1998 году американцем Л. Лонгом (Университет Bowling Green, штат Огайо) для выражения идеи, как воспринимать, познавать культуру другого народа через ее национальную кухню [2, с. 37].

Здоровая и качественная еда в XXI веке приобретает большую значимость для человека, возникает спрос, интерес к туристическим поездкам в места, где можно попробовать такую экологически чистую еду, приготовленную по традиционным рецептам предков. С едой тесно переплетена история, культура каждого народа, потому традиционная кулинария народов, населяющих территорию нашей страны, очень разнообразна и интересна. Сегодня самую большую в мире страну населяют более 190 народов, и почти у каждой национальности есть свои кулинарные секреты

и предпочтения, традиционные блюда и любимые продукты. Но, несмотря на все это кулинарное богатство, гастрономический туризм до недавнего времени не был популярен в России и очень отставал, например, от других европейских стран [9, с.112]. Сложившаяся в последнее время неспокойная геополитическая ситуация в мире, а также экономические санкции Запада поспособствовали развитию внутреннего российского туризма, а это, в свою очередь, дало толчок и гастрономическому туризму, и его спросу в России.

Считается, что турист, путешествуя, платит за свой отдых, а также за свои впечатления и ощущения. На мировом рынке индустрии туризма и гостеприимства огромное число фирм и компаний постоянно заняты созданием и продажей подобного вида впечатлений, к которым как раз следует отнести и гастрономические туры (и фестивали). При этом такой тур – это больше, чем обычное путешествие-отдых; данная услуга включает в себе комплекс мероприятий, тщательно подготовленных для дегустации уникальных блюд или продуктов.

Если говорить, кому интересны, в первую очередь, такие туры, то его целевая аудитория, во-первых, – это обеспеченные туристы, которые понимают и ценят вкусную, качественно приготовленную еду. Во-вторых, такая услуга востребована также для туристов, которые хотели бы познать культуру края через ее традиционную кухню. В-третьих, это повара, дегустаторы или, например, сами рестораторы, которые путешествуют с определенной задачей – получить или усовершенствовать свои профессиональные навыки. В-четвертых, сами агенты туристических компаний, изучающие данный вид услуг.

Также можно выделить несколько основных функций гастрономического туризма:

- дегустационная;
- образовательно-познавательная;
- развлекательная (гастрономические фестивали).

Кроме того, различают городской гастрономический туризм и сельский (иногда его называют «зеленым» или «экологическим»). Существует и гастрономический монотуризм с целью попробовать какой-то один конкретный продукт, например вино, кофе или сыры. При этом часто турист заранее обговаривает в своей программе детали

своего путешествия, все дегустации и даже мастер-классы. Во время такого гастрономического тура клиент-гурман не только хочет пробовать местное блюдо или продукт, но также стремится лучше понять культуру, историю края через его национальную кухню [7, с. 181; 8, с. 36].

Лидером гастрономического туризма в мире является Италия с 1500 видов хлеба и макаронных изделий, 700 разновидностей ветчины и почти 500 сортов сыра. Хотя Россия и отстает, как уже отмечалось выше, в продвижении гастрономического тура, но с 2015 года уже существует «Ассоциация гастрономического туризма России» (АГТР), которая профессионально продвигает и популяризирует у нас гастрономический туризм в качестве перспективного направления. В последнее время наблюдается настоящий бум в этой области, регионы устраивают целые фестивали, связанные с гастрономическим туризмом с целью привлечения туристов, а также для поддержки сельхозпроизводителей, популяризации народных промыслов, что, в свою очередь, способствует развитию и самого региона. Например, рыбный фестиваль в Петербурге на берегу Финского залива (Праздник корюшки), в Томске – «Царская уха», в Суздале и в Луховицком районе под Москвой празднуется День огурца. Праздник помидора отмечается с недавнего времени в Минусинске и в Астрахани, в последнем проходит также один из самых ярких гастрономических фестивалей «Российский арбуз», в Коломне – «Антоновские яблоки [2, с. 38] и т. д.

Как правило, осень – традиционный период сбора урожая – рассматривается турагенствами и как лучшее время для организации гастрономических туров. Но на самом деле такое мнение является спорным; местная кухня является ключевым элементом всех туристических путешествий независимо от сезона [4, с. 103]. Конечно, гастрономический туризм – достаточно новое направление в российском туризме, но люди всегда путешествовали, торговали и знали, где можно купить лучшее масло, пшеницу и т. д., у каждого региона была своя местная кухня, своя уникальная гастрономическая традиция.

Дагестан не исключение, наоборот, это рай для гастрономического туризма. Ведь в только одном горном регионе проживают вместе более 40 разных национальностей со своими уникальными кулинарными традициями. Народ здесь

очень гостеприимный. Гостеприимство во всем: в улыбках, сердцах и, конечно, в богато и вкусно накрытых столах дагестанцев. Дагестан – это горный край свободы и вкусных угощений. Сложно представить праздничный дагестанский стол без таких угощений, как хинкал (вареное тесто в мясном бульоне), чуду (тонкие пироги с разными начинками), курзе (дагестанские пельмени с особым способом лепки – косичкой).

Итак, рассмотрим более детально ключевые блюда кухни Дагестана. Самое известное традиционное блюдо дагестанской кухни – хинкал. Отличие от грузинских хинкали в том, что начинка находится отдельно, а не внутри теста. Существует несколько разновидностей дагестанского хинкала (иногда даже шутят: в Дагестане их столько же, сколько и национальностей), но главными ингредиентами для них всегда являются два продукта: мука и вода. Кусочки теста варятся и подаются с мясом и соусом (или соусами). Самый популярный, но одновременно и самый трудный в приготовлении – это аварский хинкал. Наверное, он и самый пышный из всех хинкалов; тесто готовится на кефире, одновременно это первое и второе блюдо. Форма хинкала по-аварски напоминает ромбики.

Очень популярен и даргинский слоеный хинкал. Главное в любом хинкальном блюде – это мясо (баранина и говядина). К аварскому хинкалу может подаваться несколько видов мяса, в том числе сушеная баранина или говядина, а также экологически чистая колбаса, которую готовят обычно в высокогорных селах, что придает бульону уникальный аромат и наваристость. Встречаются также и другие разновидности хинкала, кумыкский хинкал – один из самых тонких хинкалов, похож на лист лазаньи и напоминает домашнюю пасту. Его часто подают с курицей. Хинкал по-лакски – это отваренные в бульоне из баранины или говядины клецки. Блюдо больше похоже на суп. Лезгинский хинкал готовится из тончайшего теста в форме квадрата. Встречаются и другие разновидности хинкала, как чабанский, сладкий и т. д. Одним словом, хинкал – это самодостаточное, вкусное и сытное блюдо, которого очень любят в каждой дагестанской семье.

Второе популярное дагестанское блюдо, чуду – тонкие пироги-блины, приготовленные на сухой сковороде, с разной начинкой: мясом,

Проблемы и перспективы развития гастрономического туризма в Дагестане

творогом, сыром, картошкой, зеленью или тыквой. Чуду – одна из основ дагестанской кухни.

Классическое чуду состоит из картофеля, смешанного с творогом. Готовое блюдо смазывается маслом и посыпается жженой кукурузной мукой, подается горячим. Встречается множество разновидностей чуду в Дагестане (и на всем Кавказе). Чуду – обязательная часть праздничного дагестанского застолья. Ни одна аварская свадьба не проходит без этого блюда. Это жемчужина дагестанской кухни: самыми вкусными считаются чуду с творогом и картошкой или с начинкой из тыквы. Такие чуду можно попробовать в Гунибе, в частности в селе Чох (их там называют ботишал), а также в Лагуне Голхин, недалеко от села Хиндах, – одним словом, везде в Дагестане.

Еще один продукт, которого нужно попробовать и ради которого туристы иногда специально приезжают в Дагестан, – это урбеч. Дагестанская «нутелла», как его иногда называют, состоит из абсолютно экологически чистых ингредиентов. Готовят его по старинной технологии из разных видов абрикосовых косточек (сладких и горьких), а также грецкого ореха, фисташки, кешью, миндаля, семян льна, конопли, кунжута и тыквы. Иными словами, из всех видов орехов и семян. Настоящий дагестанский урбеч готовится, как уже отмечалось, по технологии предков, вручную, перемалывая орехи или семена в муку на старинных каменных жерновах. Подают его на стол, смешивая с медом, маслом (иногда слегка подогревая). В Дагестане урбеч очень любят, широко используют в национальной кухне, употребляют иногда в качестве лекарства и даже добавляют в кофе (урбечевый раф).

Кураговая (или абрикосовая) каша – традиционное горское лакомство-десерт. Можно подавать его как отдельное блюдо, полезное, вкусное и сытное. Готовят его из кураги или качественного абрикосового сока, а также используют муку и сливочное масло. Подают горячим, поливая сверху урбечем. С этим уникальным блюдом горцы связывали важные события, в частности, раньше его готовили при рождении ребенка. Сперва угощали маму новорожденного, затем – и всех гостей.

Другим лакомством является чак-чак с грецким орехом или с жареными косточками абрикоса, а также с семенами тыквы или конопли. Готовят такое блюдо на свадьбу или на мусульманский

праздник Ид-аль-Фитр, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан. Сладкое тесто выпекают в форме макарон, затем смешивают с орехами или с семенами тыквы или пищевого сорта конопли и заливают сахарным сиропом. Получается очень вкусный десерт к чаю.

Еще одним излюбленным десертом считается бахух (или мучная халва). Особенно часто это лакомство встречается у аварцев. Блюдо готовится из двух основных ингредиентов – топленого сливочного масла и муки, которые нужно смешивать между собой долго и монотонно. Полученную массу ставят на медленный огонь и заливают горячим сиропом из сахара, воды и сахарной пудры, доводя до кипения, постоянно перемешивая. Затем полученную массу нарезают и оставляют остыть.

Где все это могут пробовать туристы? Если вы находитесь в городе, то можно заглянуть за этнической кулинарией в кафе и рестораны, которых в Дагестане очень много. В частности, в Махачкале можно сходить дегустировать эти традиционные блюда в аутентичный «Ресторан-музей на Лермонтова». Заодно можно полюбоваться старинными национальными костюмами дагестанцев, увидеть кайтагскую вышивку XIX века, а также изделия кубачинских, балхарских, унцкульских и табасаранских мастеров. Очень популярен среди жителей Махачкалы и гостей также ресторан «Папаха».

Самый популярный напиток в республике – кофе. В Махачкале, Каспийске и в других городах Дагестана культ кофе очень развит. Кофе в республике очень вкусный и качественный. С ним экспериментируют, существует множество вариаций рафа, например с урбечем, который очень нравится туристам. Некоторые специально приезжают, чтобы попробовать его и присутствовать на мастер-классе по его приготовлению.

Что же касается горной местности, то к одним из лучших ресторанов с аутентичной кухней можно отнести ресторан «Адат» и ресторан «Лагуны Голхин», оба они расположены в горах Гуниба. Здесь можно заказать все перечисленные выше традиционные блюда, начиная от аварских хинкалов и до кураговой каши. Кроме того, ресторан «Лагуна Голхин» расположен на берегу водохранилища, и отсюда открывается прекрасная панорама. Следует отметить, что дагестанская кухня с удивительным разнообразием блюд по национальным

кулинарным традициям до последнего времени оставалась одной из самых недооцененных в мире. Но с развитием внутреннего российского туризма и с наплывом туристов сегодня почти повсюду в республике открывается множество кафе и ресторанов на базе традиционной местной кухни с экологически чистыми продуктами и напитками, имеющими лечебные свойства. И многочисленные туристы с удивлением открывают для себя неповторимые кулинарные особенности и изысканный вкус традиционной дагестанской кухни, которая становится постепенно востребованной и популярной уже и за пределами республики.

Кроме того, очень перспективной может стать и винный (или коньячный) туризм с целью знакомства с коньячными комбинатами и винодельческими предприятиями. Дагестан – крупнейший производитель коньяка в России. Республика давно славится своими коньячными брендами (кизлярским или дербентским), а вот дагестанское вино туристу знакомо меньше, притом что в солнечной республике с античных времен было развито виноградарство и виноделие. Все это, в свою очередь, также создает хороший потенциал для проведения гастрономических и даже промышленных туров на их производства и дегустации совместно с экскурсиями к топовым культурно-историческим центрам (Дербент, Гуниб, Ахульго, Кубачи, Сулакский каньон и т. д.). Гастротуры могут включать еще и посещение этнографических праздников, местных продовольственных рынков, свадеб, проводимых по старинным традициям и адатам, рыбных хозяйств и т. д.

Проведенное исследование показывает также, что существует ряд проблем, которые необходимо

решить для поступательного развития данного вида туризма, основные из которых:

- недостаточно развитая инфраструктура;
- большая территория и дорогой транспорт;
- несоответствие цены и качества сервиса;
- плохая реклама и координация участников рынка;
- недостаточная государственная финансовая поддержка;
- нехватка квалифицированных кадров на местах [см. 3, с. 187].

Но, несмотря на существующие проблемы, сегодня гастрономический туризм, являясь неотъемлемой частью почти всех туристических путешествий, быстро развивается. Пример небольшого Дагестана показывает, что в многонациональной России есть все необходимые условия и большие перспективы для формирования и развития регионального гастрономического туризма. Вопрос о его популяризации сегодня является актуальным для всей страны; формат достопримечательности через еду способствует развитию местного сельского хозяйства, повышению уровня регионального ресторанного бизнеса, социально-экономическому росту регионов, сохранению, стимулированию и реализации производства отдельных уникальных продуктов, а также помогает брендингу регионов.

Практическая значимость работы заключается в том, что материалы исследования могут быть применены на занятиях по учебным дисциплинам, связанным с индустрией туризма и гостеприимства, а также использованы для создания новых гастрономических маршрутов по регионам страны.

Список источников

1. Аганина, А. А. Гастрономический туризм как перспективное направление развития туристской деятельности в Санкт-Петербурге. Автореферат. – Саратов., – 2021. – 13 с.
2. Драчева, Е. Л., Христов, Т. Т. Гастрономический туризм: современные тенденции и перспективы // Журнал Российские регионы: взгляд в будущее. – 2015. – № 3. – С. 36–50.
3. Линькова, А. А., Максименко, А. Г. Актуальность включения гастрономических туров в программу туристских путешествий // Курортно-рекреационный комплекс в системе регионального развития: инновационные подходы. – Краснодар: Кубанский государственный университет. – 2014. – № 1. – С. 187–190.
4. Мударисов, Р. Г., Кобитев, А. Д. Гастрономический туризм по татарской национальной кухне города Казани // Современные проблемы сервиса и туризма. – Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, – 2015. – Т. 9. – № 4. – С. 95–103.
5. Нехаева, Н. Е., Терехова, Ю. С. Гастрономический туризм как перспективное направление развития регионов России / сборник статей по материалам XXXIV международной научно-практической конференции

Проблемы и перспективы развития гастрономического туризма в Дагестане

- «Естественные и математические науки в современном мире» / Н. Е. Нехаева, Ю. С. Терехова. – Новосибирск: СибАК, – 2015. – С. 82- 87.
6. Сычева, В. О., Шпенькова, К. С. Условия развития гастрономического туризма в России и в мире // Журнал Концепт. – Саратов. – 2014. – № 7. – С. 126–130.
 7. Тюрина, И. Д., Васильева, Н. П. Гастрономический туризм как инновационный сегмент в сфере питания и сервиса / Сборник статей Международной научно-практической конференции «Продовольственный рынок: состояние, перспективы, угрозы» / И. Д. Тюрина, Н. П. Васильева. – Екатеринбург: УрГЭУ. – 2015. – С. 180–186.
 8. Шестакова, А.Е. Проблемы и перспективы развития гастрономического туризма в России. – Екатеринбург. – 2018. – 124 с.
 9. Gozalova, M. R., Gazilov, M. G. The Tourist image of Russia in Europe // Turismo-Estudos E Practicas, (UERN), Cadermo Suplementar (ISSN 2316-1493-Brazil-Wos), – 2020. – № 3. – P. 110–118.

References

1. Aganina, A. A. (2021). *Gastronomicheskij turizm kak perspektivnoe napravlenie razvitiya turistskoj deyatel'nosti v Sankt-Peterburge [Gastronomic tourism as a promising area of development of tourist activity in St. Petersburg]*. Abstract. Saratov, 13. (In Russ.).
2. Dracheva, E. L., Hristov, T. T. (2015). *Gastronomicheskij turizm: sovremennyye tendencii i perspektivy [Gastronomic tourism: current trends and prospects]*. *Zhurnal Rossiiskie regiony: vzgliad v budushchee [Journal Russian regions: a look into the future]*, 3, 36–50. (In Russ.).
3. Linkova, A. A., Maksimenko, A. G. (2014). *Aktual'nost' vklucheniya gastronomicheskix turov v programmu turistskix puteshestvij [The relevance of including gastronomic tours in the tourist travel program]*. In: *Kurortno-rekreatcionnyj kompleks v sisteme regionalnogo razvitiia: innovatcionnye podkhody [Resort and recreational complex in the system of regional development: innovative approaches]*. Krasnodar: Kuban State University, 1, 187–190. (In Russ.).
4. Mudarisov, R. G., Kobitev, A.D. (2015). *Gastronomicheskij turizm po tatarskoj nacional'noj kuxne goroda Kazani [Gastronomic tourism in the Tatar national cuisine of Kazan]*. *Sovremennyye problemy` servisa i turizma [Modern problems of service and tourism]*, 9 (4), 95–103. (In Russ.).
5. Nekhaeva N. E., Terekhova Y. S. (2015). *Gastronomicheskij turizm kak perspektivnoe napravlenie razvitiya regionov Rossii [Gastronomic tourism as a promising direction for the development of Russian regions]*. *Estestvennye i matematicheskie nauki v sovremennom mire [Natural and Mathematical Sciences in the Modern World]: proceedings of XXXIV International Scientific and Practical Conference*. Novosibirsk: SibAK, 82–87. (In Russ.).
6. Sycheva, V. O., Shpenkhova, K. S. (2014). *Usloviya razvitiya gastronomicheskogo turizma v Rossii i v mire [Conditions for the development of gastronomic tourism in Russia and in the world]*. *Zhurnal Kontsept [Consept]*, 7, 126–130. (In Russ.).
7. Tyurina, I. D., Vasileva, N. P. (2015). *Gastronomicheskij turizm kak innovacionny`j segment v sfere pitaniya i servisa [Gastronomic tourism as an innovative segment in the field of nutrition and service]*. *Prodovolstvennyi rynek: sostoianie, perspektivy, ugrozy [Food market: state, prospects, threats]: proceedings of the International scientific and practical conference*. Yekaterinburg: USUE, 180–186. (In Russ.).
8. Shestakova, A.E. (2018). *Problemy i perspektivy razvitiya gastronomicheskogo turizma v Rossii [Problems and prospects of the development of gastronomic tourism in Russia]*. Yekaterinburg. (In Russ.).
9. Gozalova, M.R., Gazilov, M.G. (2020). The Tourist image of Russia in Europe. *Turismo-Estudos E Practicas, (UERN), Cadermo Suplementar*, 3, 110–118.